

Sistema de recomendaciones para la clasificación la falta de desconexión digital en el teletrabajo y su impacto en la seguridad jurídica en Ecuador.

System of recommendations for the classification of the lack of digital disconnection in teleworking and its impact on legal security in Ecuador.

Taisha Romina Jisama Velásquez ¹, Pamela Milena Castro Villareal ², and Estalin Rene Portilla Paguay ³

¹ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Tulcán, Ecuador. taishajv75@uniandes.edu.ec

² Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Tulcán, Ecuador. pamelacv04@uniandes.edu.ec

³ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Tulcán, Ecuador. ut.renepp25@uniandes.edu.ec

Resumen: La falta de una regulación específica que garantice el derecho a la desconexión digital en el ámbito del teletrabajo en Ecuador y sus consecuencias sobre la seguridad jurídica de los trabajadores es un tema relevante. Este estudio, mediante un enfoque cualitativo, analiza la normativa actual, incluyendo la Constitución de la República del Ecuador y el Código del Trabajo, para evaluar su eficacia en la protección de los derechos de quienes realizan teletrabajo. Esta investigación tiene como objetivo de desarrollar un sistema de recomendaciones para la clasificación la falta de desconexión digital en el teletrabajo y su impacto en la seguridad jurídica en Ecuador. La ausencia de normativas claras sobre la desconexión digital genera un entorno laboral en el que los trabajadores están siempre conectados, poniendo en riesgo su derecho al descanso y afectando su salud mental. La investigación subraya la necesidad urgente de establecer regulaciones específicas que delimiten la jornada laboral en el teletrabajo, alineándose con los estándares internacionales que consideran el derecho a la desconexión como parte de los derechos laborales fundamentales. Mediante la comparación con las legislaciones de otros países que han implementado este derecho, como Francia y España, el estudio sugiere la adopción de prácticas que protejan de manera efectiva a los teletrabajadores ecuatorianos.

Palabras Claves: sistema de recomendaciones, números neutrosóficos, clasificación, falta de desconexión digital, teletrabajo, seguridad jurídica, Ecuador.

Abstract. The lack of specific regulations guaranteeing the right to digital disconnection in the field of teleworking in Ecuador and its consequences on the legal security of workers is a relevant issue. This study, using a qualitative approach, analyzes the current regulations, including the Constitution of the Republic of Ecuador and the Labor Code, to evaluate their effectiveness in protecting the rights of those who telework. This research aims to develop a system of recommendations for classifying the lack of digital disconnection in teleworking and its impact on legal security in Ecuador. The absence of clear regulations on digital disconnection generates a work environment in which workers are always connected, putting their right to rest at risk and affecting their mental health. The research highlights the urgent need to establish specific regulations that delimit the working day in teleworking, aligning with international standards that consider the right to disconnection as part of fundamental labor rights. By comparing the legislation of other countries that have implemented this right, such as France and Spain, the study suggests the adoption of practices that effectively protect Ecuadorian teleworkers.

Keywords: recommendation system, neutrosophic numbers, classification, lack of digital disconnection, teleworking, legal security, Ecuador.

1 Introducción

El derecho laboral se refiere al conjunto de normas legales que garantizan el cumplimiento de las obligaciones y derechos de las partes en una relación laboral. En este contexto, la Constitución se erige como una fuente fundamental, estableciendo principios, derechos y garantías que buscan proteger al trabajador mediante la seguridad

jurídica del derecho nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Ecuador, al igual que muchos otros países, ha presenciado un crecimiento significativo en la adopción del teletrabajo. A través del Código de Trabajo y normativas complementarias, el país ha tratado de regular esta modalidad laboral, aunque aún persisten áreas que necesitan atención. La Constitución de la República del Ecuador reconoce el trabajo como un derecho y un deber social, garantizando así la protección de los derechos de los trabajadores.

En los últimos años, el teletrabajo ha emergido como una modalidad laboral relevante, impulsada por la evolución social y la búsqueda de mayor flexibilidad y eficiencia. Esta forma de trabajo ha aportado beneficios sustanciales, como la flexibilidad horaria y la reducción de los tiempos de desplazamiento, lo que ha mejorado la calidad de vida de muchos empleados y aumentado la productividad de las empresas [1].

Sin embargo, es esencial reconocer que el teletrabajo no siempre se ajusta a la realidad de todos los trabajadores. Esta investigación se desarrollará a partir de esta premisa, analizando antecedentes que evidencien cómo esta modalidad puede afectar la intimidad personal y familiar de los empleados. Según el Diccionario panhispánico del español jurídico, los trabajadores tienen el derecho de que su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como su intimidad personal y familiar, no se vean perjudicados por el uso de dispositivos digitales por parte del empleador.

La falta de desconexión digital obliga a los trabajadores, debido a la accesibilidad constante de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), a permanecer disponibles más allá de su horario laboral. Esto erosiona el equilibrio entre la vida laboral y personal, incrementando la carga de trabajo y afectando la calidad del tiempo de descanso y ocio, factores fundamentales para la salud integral de los empleados.

Desde una perspectiva jurídica, la ausencia de una regulación clara sobre la desconexión digital en Ecuador genera un vacío legal que expone a los trabajadores a posibles abusos. La seguridad jurídica, que implica la certeza en la aplicación y cumplimiento de las normas, se ve amenazada cuando no existen regulaciones específicas o estas no se ejecutan adecuadamente. Por lo tanto, es crucial que Ecuador avance hacia la creación de normativas que resguarden el derecho a la desconexión digital, alineándose con los estándares internacionales para garantizar un entorno laboral justo y equitativo.

La relevancia de la desconexión digital en el teletrabajo ecuatoriano radica en su impacto en la salud mental y el equilibrio entre la vida laboral y personal, al permitir que las jornadas laborales se extiendan indefinidamente. Esta situación genera incertidumbre sobre los derechos y obligaciones de ambas partes, lo que puede resultar en conflictos y afectar la seguridad jurídica. Así, es fundamental abordar esta problemática con el objetivo de garantizar condiciones laborales justas, proteger los derechos de los trabajadores y desarrollar políticas públicas que regulen adecuadamente el teletrabajo.

Historia del Teletrabajo a Nivel Mundial

La historia del teletrabajo comienza en 1973, cuando el término fue acuñado por Jack Nilles, un estadounidense. Durante la crisis del petróleo, se buscó reducir el consumo de combustibles, proponiendo trasladar el trabajo al trabajador en lugar de hacer que el trabajador se trasladara al lugar de trabajo. Nilles, físico e ingeniero de la NASA, es considerado uno de los pioneros del teletrabajo y propuso que las empresas podrían reducir costos y aumentar la productividad al permitir a los empleados trabajar desde ubicaciones remotas [2,31].

En los años 80, la expansión de los ordenadores personales impulsó el teletrabajo, y en los años 90, con la llegada de Internet a los hogares, la modalidad comenzó a consolidarse. Sin embargo, en España, a pesar del crecimiento tecnológico, el teletrabajo no tuvo gran éxito.

La pandemia de COVID-19 en 2020 forzó a muchas empresas a adoptar el teletrabajo de manera abrupta. Las restricciones de movilidad y las medidas de distanciamiento social hicieron que el trabajo remoto se convirtiera en la norma para muchas organizaciones a nivel mundial. Tanto empresas como empleados tuvieron que adaptarse rápidamente a esta nueva situación, implementando políticas y tecnologías que facilitaran el teletrabajo. Se observó un aumento en el uso de plataformas como Zoom, Microsoft Teams y Google Meet. Aunque algunas empresas han vuelto a la modalidad presencial, muchas han optado por modelos híbridos, reconociendo las ventajas de flexibilidad y reducción de costos [3,32].

1.1 Preliminares

Desconexión Digital a Nivel Mundial

La desconexión digital se refiere al derecho de los trabajadores a desconectarse de sus dispositivos digitales y a no ser contactados por sus empleadores fuera del horario laboral o durante sus vacaciones. Este derecho tiene como objetivo asegurar el tiempo de descanso de los empleados y permitirles disfrutar plenamente de su vida personal y familiar.

Primeras Legislaciones sobre la Desconexión Laboral

Francia fue pionera en 2016 al introducir el derecho a la desconexión digital a través de la Ley del Trabajo,

conocida como ley “El Khomri”. Esta legislación establece que las empresas deben negociar con los sindicatos para crear políticas que regulen el uso de dispositivos digitales fuera del horario laboral; en caso de no alcanzar un acuerdo, la empresa debe emitir un documento que limite dicho uso.

Italia, en 2017, implementó la Ley de Trabajo Inteligente, que exige que el acuerdo de teletrabajo especifique los tiempos de descanso y las medidas necesarias para garantizar que el trabajador pueda desconectarse de las herramientas digitales. Este acuerdo es de carácter obligatorio y debe formalizarse por escrito.

En España, la Ley del Teletrabajo de 2020 garantiza el derecho a la desconexión digital fuera de la jornada laboral, obligando a las empresas a respetar este derecho y evitando que los empleados estén disponibles para realizar tareas fuera de sus horarios establecidos.

Bélgica también reconoció el derecho a la desconexión mediante la Ley del Trabajo en 2018, que requiere que las empresas incluyan políticas de desconexión digital en sus acuerdos laborales y negocien estas condiciones con los empleados y sus representantes, además de proporcionar mecanismos que faciliten esta desconexión.

Alemania ha adoptado un enfoque más flexible, promoviendo la negociación colectiva para establecer el derecho a la desconexión digital. Grandes empresas como Volkswagen, Daimler y Siemens han implementado acuerdos internos que restringen el uso de herramientas digitales fuera del horario laboral, incluyendo la desactivación de servidores de correo o la creación de horarios en los que no se espera respuesta a comunicaciones.

Canadá ha legislado sobre el derecho a la desconexión a nivel provincial y federal. La "Working for Workers Act" exige que las empresas con más de 25 empleados establezcan políticas claras sobre este derecho, asegurando que todos los trabajadores estén informados sobre los horarios en los que no deben responder a comunicaciones laborales. [33,34]

En Argentina, un acuerdo de teletrabajo firmado con IBM en 2020 incluye el derecho a la desconexión digital, como parte de un esfuerzo mayor para alinear los derechos laborales con las tendencias globales. Esta normativa establece que los teletrabajadores tienen el derecho a desconectarse de dispositivos digitales fuera del horario laboral, y cualquier incumplimiento puede conllevar sanciones.

Impacto en la Salud y el Bienestar

Investigaciones han demostrado que la falta de desconexión digital puede acarrear problemas de salud mental, como estrés y agotamiento. Establecer límites en la conectividad digital contribuye a disminuir el riesgo de enfermedades relacionadas con el estrés y a mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal.

El teletrabajo, si no se controla correctamente, puede afectar negativamente el bienestar físico y mental de los trabajadores debido a factores como el aislamiento social, jornadas laborales largas que incrementan la carga cognitiva y la falta de actividad física.

El “derecho a desconectarse” busca abordar diversas problemáticas derivadas de la digitalización y globalización, como el agotamiento y estrés provocados por la constante disponibilidad laboral; la reducción de la calidad de vida por la presión de estar siempre disponible, que limita las actividades recreativas y familiares; la disminución de la productividad por exceso de trabajo que agota la eficiencia; el desequilibrio entre la vida laboral y personal y la intrusión en el ámbito personal. Esta legislación tiene como objetivo proteger a los empleados, permitiéndoles desconectarse sin temor a repercusiones.

Desconexión Digital en Ecuador

En Ecuador, la desconexión digital ha ganado relevancia en la reciente legislación laboral. Con la creciente adopción del teletrabajo, especialmente tras la pandemia de COVID-19, la necesidad de establecer regulaciones sobre el derecho a desconectar se ha vuelto más evidente. Aunque aún no existen leyes explícitas como en otros países, se están llevando a cabo esfuerzos para integrar esta protección en la normativa laboral en Ecuador.

La falta de una regulación clara sobre la desconexión digital en el teletrabajo en Ecuador puede resultar en la vulneración de derechos laborales, así como en dificultades para aplicar las normativas existentes y en impactos negativos en la salud física y mental de los trabajadores.

Implementación en la Normativa del Ecuador

Constitución de la República del Ecuador [4]: Esta norma suprema garantiza los derechos fundamentales de los trabajadores, incluyendo el derecho a un entorno laboral sano y libre de acoso, así como la protección contra cualquier forma de explotación o abuso laboral.

Código del Trabajo (2005) [5]: Este código define con claridad los derechos y obligaciones de empleadores y empleados. Establece que los empleadores son responsables de proporcionar un ambiente de trabajo seguro y respetuoso, salvaguardando a los trabajadores del acoso y la discriminación. A su vez, los empleados tienen derecho a desempeñar sus funciones en condiciones seguras y saludables, libres de abusos. Estas normativas buscan asegurar el bienestar físico y emocional de los trabajadores en su día a día.

Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) (2010) [6]: Esta ley regula las relaciones laborales en el sector público, estableciendo directrices claras para la prevención y sanción del acoso laboral, garantizando así condiciones dignas para todos los empleados. Incluye protección contra cualquier forma de discriminación y promueve un

ambiente de trabajo seguro y respetuoso, garantizando el cumplimiento de derechos laborales fundamentales.

Ley Orgánica Reformativa a la Ley Orgánica del Servicio Público y al Código del Trabajo para Prevenir el Acoso Laboral (2017) [7]: Esta legislación se enfoca en prevenir el acoso laboral y promover el bienestar de los empleados, estableciendo derechos para un ambiente laboral adecuado y exigiendo a los empleadores que traten a sus empleados con respeto. La ley protege la salud mental de los trabajadores y fomenta un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal, evitando que la disponibilidad constante fuera del horario laboral se convierta en acoso.

Ley Orgánica de Apoyo Humanitario (2020): Promulgada en respuesta a la crisis económica y sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, esta ley incluye medidas para proteger los derechos de los trabajadores y garantizar condiciones laborales justas y seguras para quienes realizan funciones desde casa, alineándose con el Código del Trabajo que regula la jornada laboral máxima de 8 horas.

Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-0190 (2016): Este acuerdo regula el teletrabajo en el sector privado, permitiendo a los empleados realizar actividades fuera de las instalaciones del empleador mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación. Establece dos modalidades de teletrabajo: permanente y parcial, cada una con condiciones específicas sobre la presencia en las instalaciones del empleador. La implementación es voluntaria y requiere un acuerdo por escrito entre las partes, que detalle las labores, condiciones de ejecución y supervisión.

Acuerdo Ministerial MDT-2020-181 (2020): Este acuerdo proporciona regulaciones específicas para el teletrabajo en Ecuador, abordando aspectos clave como las condiciones laborales, y los derechos y obligaciones de empleadores y empleados. Se centra en garantizar la seguridad jurídica en esta modalidad, enfatizando la protección de la salud y el bienestar de los trabajadores, además de establecer mecanismos para resolver conflictos derivados del teletrabajo.

Acuerdo Ministerial No. MDT-2022-237: Reconoce que la falta de desconexión digital en el teletrabajo puede comprometer la seguridad jurídica en Ecuador, creando situaciones donde los trabajadores podrían ser forzados a estar disponibles fuera de su horario laboral, lo que conlleva estrés y fatiga. Este acuerdo establece el derecho a la desconexión digital para los teletrabajadores, asegurando al menos doce horas continuas de desconexión en un período de veinticuatro horas, buscando así proteger la salud física y mental de los trabajadores y promover un equilibrio entre su vida personal y profesional.

Sentencia No. 986-19-JP/21 (2022): La Corte Constitucional de Ecuador ha enfatizado la importancia de prevenir y sancionar el acoso laboral, destacando la necesidad de garantizar un ambiente laboral libre de violencia que respete plenamente los derechos de los trabajadores. Este enfoque reafirma el compromiso constitucional de proteger la dignidad humana y asegurar condiciones laborales justas y seguras.

Sentencia C-337/11 (2011): Analiza una demanda contra una ley colombiana que excluye a los teletrabajadores del subsidio familiar, argumentando que vulnera derechos a la igualdad y a la seguridad social. La Corte Constitucional determinó que esta exclusión es una omisión legislativa que afecta principios constitucionales, y aunque mantuvo la norma, requería reformas que incluyan el subsidio familiar para los teletrabajadores.

Sentencia C-103/21 (2021): La Corte Constitucional de Colombia evaluó la constitucionalidad de un artículo que excluye a los teletrabajadores de disposiciones sobre jornada laboral y recargos, considerando que esto vulneraba el derecho a la igualdad y al descanso. Tras el análisis de la regulación de la jornada laboral en el teletrabajo, la Corte concluyó que la norma impugnada entrañaba problemas constitucionales al dejar a los teletrabajadores en desventaja frente a sus pares presenciales, exponiéndolos a riesgos sin las protecciones adecuadas.

2 Materiales y métodos

Los sistemas de recomendaciones son herramientas fundamentales en la actualidad, diseñadas para ayudar a los usuarios en la toma de decisiones mediante el filtrado y clasificación de información relevante. Estos sistemas operan seleccionando datos que se alinean con los requerimientos específicos del usuario, lo que les permite recibir sugerencias personalizadas y útiles en diversos contextos. La implementación de un sistema de recomendaciones para la clasificación la falta de desconexión digital en el teletrabajo y su impacto en la seguridad jurídica en Ecuador puede ayudar a los profesionales del sector.

Para esta investigación, se adoptará un enfoque basado en conocimiento. Los modelos de recomendación fundamentados en este tipo de enfoque analizan información específica sobre las necesidades y preferencias del usuario, realizando inferencias que guían las sugerencias. Esto permite que el sistema no solo tenga en cuenta la información clínica disponible, sino también el contexto individual de cada paciente. Así, el sistema propuesto se configurará como una herramienta de apoyo que facilita la toma de decisiones para la clasificación la falta de desconexión digital en el teletrabajo y su impacto en la seguridad jurídica en Ecuador.

El sistema de recomendaciones propuesto para la clasificación la falta de desconexión digital en el teletrabajo y su impacto en la seguridad jurídica en Ecuador, compuesto por cuatro procesos esenciales. Primero, la creación de una base de perfiles de trabajadores. Luego, se obtendrán estos perfiles desconexiones utilizando datos disponibles de diversas fuentes. A continuación, se aplicará un procedimiento de filtrado que permitirá seleccionar la

información más relevante, considerando coincidencias y similitudes con otros casos previamente analizados [8]. En la cuarta actividad se generarán recomendaciones basadas en el perfil de semejanza, lo que permitirá contar con un recurso adicional para la clasificación la falta de desconexión digital en el teletrabajo y su impacto en la seguridad jurídica en Ecuador. La Figura 1 muestra un esquema con el funcionamiento del sistema de recomendaciones propuesto.

Figura 1: Esquema general del funcionamiento del sistema de recomendaciones.

El sistema de recomendación propuesto se basa en conocimiento. Permitiendo representar términos lingüísticos y la indeterminación mediante números SVN. Utiliza como base de inferencia la propuesta de Cordón [9, 10]. A continuación, se presenta el flujo de trabajo para las diferentes actividades:

Actividad 1. Creación de la base de datos con los perfiles de trabajadores:

Cada una de los casos a_i es descrito mediante el grupo de condiciones determinándose el perfil de los trabajadores tal como muestra la expresión 1.

$$C = \{c_1, \dots, c_k, \dots, c_l\} \quad (1)$$

Los perfiles pueden ser obtenidos de forma directa a partir de los algoritmos computacionales utilizados para la captura de datos clasificados de desconexión digital en el teletrabajo y su impacto en la seguridad jurídica en Ecuador digitales:

$$F_{a_j} = \{v_1^j, \dots, v_k^j, \dots, v_l^j\}, j = 1, \dots, n \quad (2)$$

Las valoraciones de las características de los trabajadores, a_j , serán expresadas utilizando la escala lingüística S , $v_k^j \in S$ donde $S = \{s_1, \dots, s_g\}$ es el conjunto de términos lingüísticos definidos para evaluar la característica c_k utilizando los números SVN [11-13]. Los términos lingüísticos a emplear deben ser definidos [14-16]. Cada alternativa descrita conforma el conjunto de casos de trabajadores con que se nutre el sistema de recomendaciones tal como muestra la expresión 3.

$$A = \{a_1, \dots, a_j, \dots, a_n\} \quad (3)$$

Cada perfil generado por el sistema de recomendación es almacenado en una base de datos [8, 17, 18]. Los datos constituyen la base de la inferencia posterior para el sistema de recomendaciones.

Actividad 2. Obtención del perfil de los trabajadores:

En esta actividad se determina la información de los trabajadores sobre las preferencias de estos almacenándose en un perfil de modo que:

$$P_e = \{p_1^e, \dots, p_k^e, \dots, p_l^e\} \quad (4)$$

El perfil estará integrado por un conjunto de atributos que caracterizan a los trabajadores:

$$C^e = \{c_1^e, \dots, c_k^e, \dots, c_l^e\} \quad (5)$$

Donde $c_k^e \in S$

Este puede ser obtenido mediante el llamado enfoque conversacional y mediante casos previos [19] computados correctamente y sin ruido en los datos [20-22].

Actividad 3. Filtrado de los casos

En esta actividad se filtran los casos de acuerdo al perfil almacenado para encontrar cuáles son las más probables según las características presentes [23], [24], [25]. Con este propósito es calculada la similitud entre el perfil de los trabajadores, P_e y cada perfil disponible a_j registrado en la base de datos y que ha sido confirmado con un perfil de desconexión [8, 17, 18]. Para el cálculo de la similitud total se emplea la siguiente expresión:

$$S_i = 1 - \left(\left(\frac{1}{3} \sum_{j=1}^n \{(|a_{ij}-a_j^*|)^2 + (|b_{ij}-b_j^*|)^2 + (|c_{ij}-c_j^*|)^2\} \right)^{\frac{1}{2}} \right) \quad (6)$$

La función S calcula la similitud entre los valores de los atributos del perfil de los trabajadores actualmente en diagnóstico y los almacenados como desconexión, a_j .

Actividad 4. Generación de recomendaciones

Una vez calculada la similitud entre el perfil de los trabajadores y los almacenados como con perfil de desconexión en la base de datos, cada uno de los perfiles se ordena de acuerdo a la similitud obtenida representado por el siguiente vector de similaridad:

$$D = (d_1, \dots, d_n) \quad (7)$$

La recomendación identificará qué trabajador posee perfil de desconexión digital, tiene mayor grado de probabilidad de estar desconectado digitalmente, según el grado de similaridad con casos anteriores confirmados.

3 Resultados y discusión

La presente sección describe los resultados de la implementación del Sistema de recomendaciones para la clasificación la falta de desconexión digital en el teletrabajo y su impacto en la seguridad jurídica en Ecuador. El sistema permite la obtención de un conjunto de datos que facilitando el trabajo para la clasificación la falta de desconexión digital en el teletrabajo y su impacto en la seguridad jurídica en Ecuador.

Para la aplicación de la propuesta se parte del conjunto de datos almacenados en la base de datos sobre clasificaciones de desconexión digital en el teletrabajo y su impacto en la seguridad jurídica en Ecuador. A continuación se presenta un ejemplo demostrativo a partir del cual se parte de la base de datos que posee:

$$A = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$$

Descrito por el conjunto de atributos

$$C = \{c_1, c_2, c_3, c_4\}$$

Donde:

c_1 : Carga laboral excesiva: Este criterio se refiere a la tendencia de los trabajadores a trabajar más horas de las estipuladas debido a la disponibilidad constante de dispositivos digitales. Impacto en la seguridad jurídica: La falta de límites claros puede llevar a conflictos laborales, ya que los trabajadores pueden sentirse forzados a sobrecargar sus horas, generando descontento y posibles demandas.

c_2 : Derechos laborales y bienestar del trabajador: Este criterio analiza cómo la falta de desconexión impacta en los derechos de los trabajadores, como el derecho a la salud mental y al descanso. Impacto en la seguridad jurídica: La violación de estos derechos puede resultar en acciones legales contra las empresas por incumplimiento de normativas laborales y afectaciones a la salud física y mental de los empleados.

c_3 : Confidencialidad y manejo de información: La falta de desconexión puede llevar a que los empleados manejen datos sensibles fuera de horarios laborales y en contextos no seguros, aumentando riesgos de filtración de información. Impacto en la seguridad jurídica: Esto puede derivar en violaciones de leyes de protección de

datos y en la eliminación de políticas de privacidad, lo que podría acarrear responsabilidades legales para las empresas.

c_4 : Equilibrio entre vida laboral y personal: Este criterio considera la dificultad para separar las actividades laborales de las personales, lo que puede causar problemas en el bienestar general del trabajador. Impacto en la seguridad jurídica: La falta de equilibrio puede llevar a situaciones de estrés y agotamiento, lo que puede afectar la productividad y, a largo plazo, resultar en reclamaciones por compensaciones o despidos injustificados.

Los atributos se valorarán en la siguiente escala lingüística (Tabla 1). Estas valoraciones serán almacenadas para nutrir la base de datos.

Tabla 1: Términos lingüísticos empleados [26].

Término lingüístico	Números SVN
Extremadamente buena(EB)	(1,0,0)
Muy muy buena (MMB)	(0.9, 0.1, 0.1)
Muy buena (MB)	(0.8,0.15,0.20)
Buena(B)	(0.70,0.25,0.30)
Medianamente buena (MDB)	(0.60,0.35,0.40)
Media(M)	(0.50,0.50,0.50)
Medianamente mala (MDM)	(0.40,0.65,0.60)
Mala (MA)	(0.30,0.75,0.70)
Muy mala (MM)	(0.20,0.85,0.80)
Muy muy mala (MMM)	(0.10,0.90,0.90)
Extremadamente mala (EM)	(0,1,1)

La Tabla 2 muestra una vista con los datos utilizado en este ejemplo.

Tabla 2: Base de datos de perfiles de trabajadores.

	c_1	c_2	c_3	c_4
a_1	MDB	MMB	MMB	MB
a_2	M	MB	MMB	MB
a_3	M	MMB	B	B
a_4	MDB	MB	B	M
a_5	M	MMB	B	B
a_6	MDB	MB	B	M
a_7	MDB	MB	B	MB
a_8	M	MB	MMB	MMB

Si un trabajador u_e , desea recibir las recomendaciones del sistema deberá proveer información al mismo expresando el perfil del trabajador en análisis. En este caso:

$$P_e = \{MDB, MB, B, M\}$$

El siguiente paso es el cálculo de la similitud entre el perfil de trabajadores en análisis y los perfiles almacenados en la base de datos que han sido almacenados.

Tabla 3: Similitud entre los perfiles almacenados y el perfil de los trabajadores analizado

a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8
0.20	0.25	0.15	0.50	0.20	0.95	0.75	0.10

En la fase de recomendación se recomendarán aquellos perfiles que más se acerquen al perfil del paciente analizado. Un ordenamiento de los perfiles basado en esta comparación sería el siguiente.

$$\{a_6, a_7, a_4, a_2, a_1, a_5, a_3, a_8\}$$

En caso de que el sistema recomendará los dos perfiles más cercanos, estas serían las recomendaciones:

$$a_6, a_7$$

La aplicación de las recomendaciones provee una vecindad lo más cercano al perfil comparativo para el ejemplo en cuestión la solución es:

$$a_6$$

El sistema de recomendaciones propuesto, ofrece una herramienta práctica para la clasificación la falta de desconexión digital en el teletrabajo y su impacto en la seguridad jurídica en Ecuador. La implementación de este sistema no solo potencia la capacidad para clasificar la falta de desconexión digital en el teletrabajo sino que potencia su impacto en la seguridad jurídica en Ecuador.

4 Discusiones

La rápida adopción del teletrabajo, impulsada por la pandemia de COVID-19, ha transformado profundamente las relaciones laborales y ha evidenciado la necesidad de ajustar el marco jurídico actual a las nuevas realidades laborales. La falta de desconexión digital se ha convertido en un problema urgente, afectando la salud y el bienestar de los trabajadores, además de comprometer la seguridad jurídica en Ecuador.

Para abordar esta situación, se emitió el Acuerdo Ministerial No. MDT-2022-237, que establece políticas sobre la desconexión digital para los teletrabajadores. Este acuerdo es un intento del Estado por enfrentar los retos que surgen de la constante disponibilidad y la carga laboral excesiva que enfrentan los teletrabajadores. Sin embargo, la implementación de estas políticas ha tropezado con diversos obstáculos que es necesario superar para garantizar su eficacia.

El Código del Trabajo de Ecuador establece que la jornada laboral no debe exceder las ocho horas diarias, en línea con la Constitución de la República del Ecuador. Sin embargo, en la práctica, muchos teletrabajadores se ven forzados a sobrepasar este límite debido a la falta de una desconexión digital clara. Aunque la normativa actual tiene buenas intenciones, no proporciona una interpretación jurídica adecuada que garantice efectivamente el derecho de los teletrabajadores a desconectarse.

Uno de los principales desafíos es la cultura laboral predominante, que aún no valora suficientemente la importancia de marcar límites entre el trabajo y la vida personal. La permanencia de una conectividad excesiva genera estrés y ansiedad, lo que socava el bienestar integral de los trabajadores. Asimismo, la infraestructura tecnológica y la falta de capacitación sobre el uso responsable de herramientas digitales agravan la implementación de políticas de desconexión. [35,36,37]

La intervención del Ministerio del Trabajo es fundamental para asegurar la aplicación efectiva del Acuerdo Ministerial No. MDT-2022-237. Sin embargo, las disposiciones actuales no son suficientes para proteger completamente a los trabajadores en un contexto de teletrabajo. La falta de claridad en la normativa, junto con la ausencia de mecanismos de control y supervisión adecuados, contribuye a una inseguridad jurídica que perjudica tanto a empleadores como a empleados.

[27] Señala que Ecuador tiene el potencial de implementar el teletrabajo de manera planificada, aunque enfrenta barreras culturales y de conocimiento. La pandemia demostró que las empresas podían operar de manera remota, pero persiste una cultura de supervisión presencial. Para superar estos desafíos, es vital fomentar una cultura digital y gestionar el cambio, destacando los beneficios del teletrabajo para las empresas, los empleados y la sociedad en general. Mayorga, con una amplia experiencia en el Ministerio de Trabajo, imparte un curso de 40 horas sobre el diseño e implementación del teletrabajo, que abarca desde la normativa legal hasta las mejores prácticas para un desarrollo sostenible.

De acuerdo con [28], abogada cuencana con maestrías en Derecho y Derecho Laboral y Seguridad Social, resalta la urgencia de una regulación adecuada del teletrabajo en Ecuador. En su libro "El teletrabajo en Ecuador: Reflexiones desde el Estado constitucional de derechos", critica la falta de mecanismos efectivos para garantizar este derecho. Subraya que el teletrabajo, como modalidad que utiliza tecnologías de la información para facilitar el trabajo en remoto, debe ser considerado un derecho, y no un privilegio, de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales.

Desde 2014, Ecuador cuenta con un Programa de Alistamiento Digital dirigido al sector rural, que busca reducir la brecha digital en general, sin centrarse en las necesidades particulares de los teletrabajadores. Si bien este programa mejora el acceso a tecnología y habilidades digitales en áreas rurales, no cubre las necesidades específicas de quienes realizan teletrabajo. Así, aunque contribuye a la reducción de la brecha digital, no asegura que los teletrabajadores tengan las competencias necesarias para su desempeño eficaz y seguro en un entorno digital.

[29] También critica el artículo 5 del Acuerdo Ministerial No. MDT-2020-181, que regula el derecho a la desconexión de los teletrabajadores. Este artículo determina que el empleador no podrá dar órdenes al teletrabajador durante doce horas continuas en un período de veinticuatro horas, lo cual infringe el principio de progresividad y la prohibición de regresividad, dado que la jornada laboral diaria es de ocho horas. Por lo tanto, restringir la desconexión a solo doce horas no respeta adecuadamente los derechos laborales establecidos.

[30] Menciona que ser un ciudadano digital implica utilizar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para participar activamente en la sociedad, la política y el gobierno. Este concepto incluye habilidades para comprender.

5 Conclusión

El desarrollo del sistema de recomendaciones para la clasificación la falta de desconexión digital en el teletrabajo y su impacto en la seguridad jurídica en Ecuador, permitió inferir patrones e identificar la falta de desconexión digital en el teletrabajo y su impacto en la seguridad jurídica en Ecuador.

La falta de una regulación específica sobre la desconexión digital en el teletrabajo en Ecuador afecta la seguridad jurídica de los trabajadores, dejándolos en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad. La ausencia de

normativas claras dificulta la separación entre el tiempo laboral y personal, lo que puede resultar en explotación y agotamiento profesional. Esta investigación subraya la urgente necesidad de salvaguardar los derechos laborales en el ámbito del teletrabajo, asegurando que los trabajadores puedan desconectarse efectivamente y gozar de un equilibrio saludable entre su vida laboral y personal. La implementación de medidas adecuadas no solo beneficiaría a los empleados, sino que también aumentaría la productividad y satisfacción laboral, creando un entorno de trabajo más justo y equitativo.

Desde un enfoque metodológico, el uso de un enfoque cualitativo permitió profundizar en la problemática mediante la revisión de normativas existentes y la comparación con legislaciones de otros países. Este método resultó efectivo para identificar vacíos legales en la regulación de la desconexión digital y facilitar la detección de mejores prácticas internacionales que podrían ser adaptadas e implementadas en el contexto ecuatoriano. A través de entrevistas con expertos, análisis de casos y estudios comparativos, se logró obtener una visión integral de cómo otras jurisdicciones han abordado estos desafíos, proporcionando un marco sólido para la propuesta de soluciones concretas y viables.

Referencias

- [1] S. L. C. Ramírez, and N. E. G. Rúa, "El concepto de teletrabajo: aspectos para la seguridad y salud en el empleo," *Revista CES Salud Pública*, vol. 5, no. 1, pp. 82-91, 2014.
- [2] L. O. Havriluk, "El Teletrabajo: Una opción en la era digital," *Observatorio laboral revista venezolana*, vol. 3, no. 5, pp. 93-109, 2010.
- [3] W. Santillan, "El teletrabajo en el COVID-19," *CienciAmérica: Revista de divulgación científica de la Universidad Tecnológica Indoamérica*, vol. 9, no. 2, pp. 65-76, 2020.
- [4] A. C. Del Ecuador, "Constitución de la República del Ecuador," *Quito: Tribunal Constitucional del Ecuador. Registro oficial Nro.*, vol. 449, pp. 79-93, 2008.
- [5] C. Del Trabajo, "Código del trabajo," *Registro Oficial Suplemento 167 de 16-dic-2005*, 2012.
- [6] L. O. del Servicio Público, "Ley Orgánica del Servicio Público," *Última Reforma. Ley Orgánica del Servicio Público. Recuperado el*, vol. 1, 2010.
- [7] A. ECUADOR, "Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y al Código del Trabajo para prevenir el Acoso Laboral," *Fiel Web*, pp. 1-4, 2017.
- [8] F. Smarandache, "Significado Neutrosófico: Partes comunes de cosas poco comunes y partes poco comunes de cosas comunes," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 18, no. 1, pp. 1-14, 2025.
- [9] L. G. P. Cordón, "Modelos de recomendación con falta de información. Aplicaciones al sector turístico," Universidad de Jaén, 2008.
- [10] M. R. M. Arroyave, A. F. Estrada, and R. C. González, "Modelo de recomendación para la orientación vocacional basado en la computación con palabras [Recommendation models for vocational orientation based on computing with words]," *International Journal of Innovation and Applied Studies*, vol. 15, no. 1, pp. 80, 2016.
- [11] J. E. Ricardo, M. Y. L. Vázquez, A. J. P. Palacios, and Y. E. A. Ojeda, "Inteligencia artificial y propiedad intelectual," *Universidad y Sociedad*, vol. 13, no. S3, pp. 362-368, 2021.
- [12] I. A. González, A. J. R. Fernández, and J. E. Ricardo, "Violación del derecho a la salud: caso Albán Cornejo Vs Ecuador," *Universidad Y Sociedad*, vol. 13, no. S2, pp. 60-65, 2021.
- [13] G. Á. Gómez, J. V. Moya, J. E. Ricardo, and C. V. Sánchez, "La formación continua de los docentes de la educación superior como sustento del modelo pedagógico," *Revista Conrado*, vol. 17, no. S1, pp. 431-439, 2021.
- [14] D. F. Coka Flores, I. F. Barcos Arias, M. E. Infante Miranda, and O. Mar Cornelio, "Applying Neutrosophic Natural Language Processing to Analyze Complex Phenomena in Interdisciplinary Contexts," *Neutrosophic Sets and Systems*, vol. 74, no. 1, pp. 26, 2024.
- [15] J. E. Ricardo, A. J. Fernández, and M. Y. Vázquez, "Compensatory Fuzzy Logic with Single Valued Neutrosophic Numbers in the Analysis of University Strategic Management," *International Journal of Neutrosophic Science (IJNS)*, vol. 18, no. 4, 2022.
- [16] M. L. Vázquez, J. E. Ricardo, and F. Smarandache, *Enhancing set-theoretic research methods with neutrosophic sets: Infinite Study*, 2024.
- [17] J. P. Ramos-Carpio, O. J. A. Machado, J. E. Ricardo, and A. B. M. Vasquez, "Assessing Higher Education's Role in Personality Formation Using NeutroAlgebra," *Neutrosophic Sets and Systems*, vol. 71, pp. 50-57, 2024.
- [18] M. Y. L. Vázquez, N. B. Hernández, J. E. Ricardo, and J. F. G. García, "Aplicación de análisis de sentimientos y enfoques neutrosóficos para la comprensión de información textual en la investigación," *Revista Conrado*, vol. 19, no. 94, pp. 294-300, 2023.
- [19] N. Batista Hernández, and J. Estupiñán Ricardo, "Gestión empresarial y posmodernidad: Infinite Study," 2018.

- [20] R. Bello, A. Nowe, Y. Caballero, Y. Gómez, and P. Vrancx, "A model based on ant colony system and rough set theory to feature selection." pp. 275-276.
- [21] C. Donis-Díaz, A. Muro, R. Bello-Pérez, and E. V. Morales, "A hybrid model of genetic algorithm with local search to discover linguistic data summaries from creep data," *Expert systems with applications*, vol. 41, no. 4, pp. 2035-2042, 2014.
- [22] D. Molina, A. Puris, R. Bello, and F. Herrera, "Variable mesh optimization for the 2013 CEC special session niching methods for multimodal optimization." pp. 87-94.
- [23] F. Smarandache, and M. Leyva-Vázquez, *Fundamentos de la lógica y los conjuntos neutrosóficos y su papel en la inteligencia artificial*: Infinite Study, 2018.
- [24] R. Bello, A. Puris, A. Nowe, Y. Martínez, and M. M. García, "Two step ant colony system to solve the feature selection problem." pp. 588-596.
- [25] Y. Martínez, A. Nowé, J. Suárez, and R. Bello, "A reinforcement learning approach for the flexible job shop scheduling problem." pp. 253-262.
- [26] R. Sahin, and M. Yigider, "A Multi-criteria neutrosophic group decision making metod based TOPSIS for supplier selection," *arXiv preprint arXiv:1412.5077*, 2014.
- [27] X. R. Vattuone, "Teletrabajo y capitalismo de vigilancia," *Telos*, vol. 23, no. 1, pp. 177-188, 2021.
- [28] E. Carrizosa-Prieto, "La regulación del teletrabajo estructural en Iberoamérica," *Archivos de prevención de riesgos laborales*, vol. 25, no. 2, pp. 162-179, 2022.
- [29] E. E. T. Visconti, "El derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral," *Pertsonak eta Antolakunde Publikoak Kudeatzeko Euskal Aldizkaria= Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas*, no. 17, pp. 150-161, 2019.
- [30] J. G. R. R. Gil, and J. A. Armenta, "Metaanálisis sobre ciudadanía digital en Iberoamérica: énfasis en educación," *Edutec, Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, no. 82, pp. 91-103, 2022.
- [31] Vásquez, Á. B. M., Carpio, D. M. R., Faytong, F. A. B., & Lara, A. R. "Evaluación de la satisfacción de los estudiantes en los entornos virtuales de la Universidad Regional Autónoma de Los Andes". *Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 2024.
- [32] Romero, A. V., Sánchez, F. M., & Estupiñán, C. P. "Inteligencia artificial en gestión hotelera: aplicaciones en atención al cliente". *El patrimonio y su perspectiva turística*, pp. 409-423, 2024.
- [33] Márquez Carriel, D. C., Oña Garcés, L., Vergara Romero, A., & Márquez Sánchez, F. "Assessing the need for a feminist foreign policy in Ecuador through a sentiment analysis based on neutroAlgebra". *Neutrosophic Sets and Systems*, vol. 71, num. 1, pp. 16, 2024.
- [34] Vergara-Romero, A., Macas-Acosta, G., Márquez-Sánchez, F., & Arencibia-Montero, O. "Child Labor, Informality, and Poverty: Leveraging Logistic Regression, Indeterminate Likert Scales, and Similarity Measures for Insightful Analysis in Ecuador". *Neutrosophic Sets and Systems*, vol 66, pp 136-145, 2024
- [35] von Feigenblatt, O. F. "Research Ethics in Education. In *Ethics in Social Science Research: Current Insights and Practical Strategies*", pp. 97-105. Singapore: Springer Nature Singapore, 2025.
- [36] von Feigenblatt, O. F. "Immediacy and Sustainable Development: The Perspective of Youth". *Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF*, vol. 19, num 2, 2024
- [37] de León, E. R., Marqués, L. L., Poleo, A., & von Feigenblatt, O. F. "El estilo del liderazgo educativo en el proceso de enseñanza: una revisión de la literatura". In *Anales de la Real Academia de Doctores*. vol. 9, num. 2, pp. 289-308, 2024

Recibido: febrero 15, 2025. Aceptado: marzo 05, 2025